

Comparación de métodos de aprendizaje supervisado para la detección de lenguaje ofensivo en textos en español

J. D. Maldonado Mondragón^{1*}, A. López-Chau^{*2}, M. Quintana López³, S. J. Morales Escobar⁴
^{1,3,4}Centro Universitario UAEM Valle de México, Boulevard Universitario S/N Valle Escondido, Río San Javier,
54500, Cd. López Mateos, México

²Centro Universitario UAEM Zumpango, Laboratory of Applied Computing Technologies, Camino Viejo a
Jilotzingo S/N, Vista Hermosa, 55600, Zumpango de Ocampo, México

jmaldonadom012@alumno.uaemex.mx¹, alchau@uaemex.mx²

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En la actualidad, la mayoría de las personas interactúan en un mundo habilitado para funcionar y socializar a través de internet. Las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son un medio muy popular para expresar ideas; sin embargo, algunos usuarios aprovechan dicha facilidad para publicar comentarios ofensivos o insultos hacia otros usuarios. Debido a esto, observamos la necesidad de crear modelos predictivos para la detección este tipo de publicaciones. Hasta la fecha, la mayoría de los sistemas desarrollados para este propósito se centran principalmente en el idioma inglés, mientras que para el español hay pocos trabajos realizados. El enfoque más popular para detectar lenguaje ofensivo es mediante el uso de métodos de aprendizaje automático. En el presente artículo, analizamos el desempeño de seis métodos de clasificación para la detección de lenguaje ofensivo en idioma español en contra de la comunidad LGBTIQ+, encontrándose que las SVM con una vectorización de documentos basada en TF-IDF, combinado con un balance de clases es la que alcanza el mejor valor de F1-score.

Palabras clave: Detección de lenguaje ofensivo, Discurso de odio en redes sociales, Aprendizaje Automático, Procesamiento de Lenguaje Natural

Abstract

Today, most people interact in a world enabled to function and socialize through the Internet. Social networks like Facebook, Twitter or Instagram are a very popular means of expressing ideas; however, some users take advantage of this facility to post offensive comments or insults to other users. Due to this, we observed the need to create predictive models for the detection of this type of publication. To date, most of the systems developed for this purpose focus primarily on the English language, while for Spanish there are few works made. The most popular focus to detect offensive language is through machine learning. In this article, we analyzed the performance of six supervised learning methods for the detection of offensive language in Spanish against the LGBTIQ+ community, finding that SVMs with document vectorization based on TF-IDF, combined with a balance of classes is the one that reaches the best value of F1-score.

Key words: Hate Speech Detection, Hate Speech in social networks, Machine Learning, Natural Language Processing

Introducción

El surgimiento de las redes sociales supuso una revolución en el mundo digital y la forma de comunicarse. Estas plataformas nacieron con el propósito de conectar a las personas, permitiéndoles a su vez expresar sus puntos de vista y opiniones de forma pública.

Sin embargo, la libertad de los usuarios para poder expresarse libremente en internet, provocó que algunos de ellos abusaran, mediante publicaciones y comentarios de odio hacia otras personas [1], promoviendo el racismo y/o discriminación hacia una persona en específico o grupo de personas [2] [3], lo cual los afecta en diferentes

aspectos, no solo físicamente sino también psicológicamente, lo que puede derivar en depresión, ansiedad o incluso situaciones de riesgo para la vida.

Por lo anteriormente descrito, surge la necesidad de detectar comentarios en redes sociales con lenguaje que incite al odio. Actualmente, algunas de las validaciones para identificar esto se implementan de forma manual, a juicio subjetivo de revisores humanos. Otras validaciones se realizan con sistemas diseñados principalmente para el idioma inglés.

Los sistemas para la detección mensajes ofensivos o que promueven el odio se basan en diversos métodos, entre ellos podemos mencionar a los basados en lenguaje natural [4], los que emplean algoritmos de aprendizaje no supervisado con diccionarios de datos [5], y los basadas en lexicones [6]. Es importante mencionar que la mayoría de estos sistemas están diseñados para el idioma Inglés, y que hay significativamente menos trabajos para otros idiomas.

Los métodos de detección de lenguaje ofensivo basados algoritmos de aprendizaje supervisado, son afectados por el desbalance de las clases cuando se aplican con datos provenientes de redes sociales. Lo anterior debido a que, por lo general, los comentarios analizados son de clase no ofensivos, y una cantidad pequeña sí lo son [7]. Además, es común encontrar un gran porcentaje de comentarios sin relevancia o relación en los datos recolectados, lo que afecta todavía más el desempeño de los modelos predictivos.

Por otra parte, una de las comunidades más atacadas en redes sociales es LGBTIQ+. Por ejemplo, en la red social Twitter, se encuentran miles de publicaciones en español en las que se denigra, insulta y ataca a personas que pertenecen a esta comunidad.

Con base en lo anterior, el presente trabajo expone un análisis comparativo del desempeño de seis diferentes métodos de aprendizaje supervisado para la detección de lenguaje ofensivo en español contra la comunidad LBGTIQ+. Este análisis se realiza a partir de un corpus de 5,000 documentos obtenidos de la plataforma Twitter. Los clasificadores elegidos para la comparativa son los más comúnmente usados en el área de análisis de sentimientos: K-vecinos más cercanos (KNN del inglés K-Nearest Neighbors), Árboles de Decisión (DT del inglés Decision Trees), Máquina de Soporte Vectorial (SVM del inglés Support Vector Machine), Clasificador Bayesiano ingenuo (NB de Naive Bayes), Regresión Logística (LR del inglés Logistic Regression) y Bosque aleatorio (RF del inglés Random Forest).

El resto de este artículo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 describe la metodología utilizada para la recolección y etiquetado de los documentos, así como la descripción del modelo a utilizar. La sección 3 representa el experimento y evaluación. Sección 4 trabajos a futuro, y finalmente conclusiones en la sección 5.

Metodología

Para la comparativa de desempeño, se usó la metodología resumida en a figura 1, que consta de las etapas recolección de datos, etiquetado manual de documentos, preprocesamiento de textos, extracción de características, balance de datos, ajuste de parámetros de los modelos y comparativa. A continuación explicamos cada una de estas etapas.

Recolección de datos

Para la realización de este artículo, utilizamos datos descargados de la plataforma Twitter. El tema de estudio es el lenguaje ofensivo en contra de la comunidad LGBTIQ+. Para la recolección de los datos, se usó una cuenta de desarrollador de Twitter, y se escribió un script en Python que usa la biblioteca Tweepy. El procedimiento para recolectar los documentos (tuits) es el siguiente:

- La consulta inicial usa las palabras clave siguientes: *LGBT*, *LGBT++*, *Besoton*, *SoyHomosexual*, *MexicoLGBT*, *ScruffLatino*, *QueAscoSerHomosexual*.
- Se limitan los resultados de la consulta a documentos en idioma español, y que sean únicamente tuits (no retweets ni respuestas).
- Se identifican las menciones utilizadas en los documentos. Estas inician con los símbolos hashtag(#) y arroba(@), respectivamente.
- Se mide la frecuencia de aparición de cada mención y las ordena de mayor a menor.
- Selecciona las 10 menciones con más frecuencia, las cuales serán utilizadas para realizar la siguiente búsqueda.

- Se repiten los pasos anteriores hasta obtener una cantidad suficiente de documentos (tuits).

Las fechas de descarga fueron entre el 25-03-2022 y el 1-07-2022. Todos los documentos recolectados fueron guardados en archivos de valores separados por comas. En total se descargaron 126,000 tuits.

Figura 1. Diagrama general de la metodología. Fuente: Elaboración propia.

Etiquetado

El correcto funcionamiento de los métodos de aprendizaje supervisado tiene una relación directa con la calidad del etiquetado de los datos. En este trabajo, el etiquetado fue realizado de manera manual, mediante la lectura minuciosa de cada uno de los documentos (tuits) y la asignación de la etiqueta que mejor corresponda al sentimiento expuesto, este enfoque ha sido aplicado en otros trabajos [8] [9]. La etiqueta o categoría asignada a cada documento es una de las siguientes: "Ofensa", "No Ofensa", "Neutral", de acuerdo a las siguientes reglas:

- **Ofensa.** Un documento es etiquetado en esta categoría si contiene:
 - Por lo menos una grosería en contra de la comunidad LGBTIQ +
 - Mensajes que inciten al odio en contra de la comunidad LGBTIQ +
 - Mensajes que inciten a la discriminación por orientación de género
 - Mensajes que denigren a un sexo en específico o ausencia de sexo
 - Maldiciones o burlas en contra de la comunidad LGBTIQ+
- **No Ofensa.** Un documento se considera en esta categoría si al leerse se identifican:
 - Mensajes de apoyo a favor de la comunidad LGBTIQ+
 - Palabras de aliento a favor de la comunidad LGBTIQ+
- **Neutral.** Un documento se etiqueta como neutral si contiene:
 - Mensajes que no tengan relación con los anteriores, como campañas de marketing o publicidad.
 - Mensajes donde únicamente coloquen hashtags o se etiqueten personas
 - Mensajes que realicen invitaciones a conferencias, concursos, programas de radio, entre otros

El etiquetado se realizó sobre 5000 documentos seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Una vez realizado el etiquetado a los tuits elegidos, se validó aplicando el criterio siguiente: se

eligieron aleatoriamente 358 tuits, y otra persona etiquetó nuevamente los tuits, luego se comparó la etiqueta anterior y la nueva. No se encontraron diferencias. La cantidad de 358 fue considerando la fórmula de población finita, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. El número de documentos de cada clase se muestra a continuación:

- Ofensa: 365
- No ofensa: 200
- Neutral: 4435

Se observa un desbalance de clases, lo que probablemente afectará el desempeño de las predicciones de los clasificadores.

Preprocesamiento de textos

Los documentos recolectados contienen elementos como emoticones, menciones de usuarios, enlaces, videos, imágenes, símbolos y caracteres especiales. El preprocesamiento de textos tiene como objetivo la eliminación de elementos que no contribuyen a identificar mensajes ofensivos. Los elementos que se identificaron y eliminaron fueron los siguientes:

- Menciones de usuarios, las cuales inician con el símbolo de arroba (@). Estos fueron sustituidos por la palabra USERNAME.
- Los hashtags o temas, que inician con el símbolo de número (#). Estos fueron sustituidos por la palabra TOPIC.
- Direcciones de internet, las cuales comienzan con el texto “http”
- Caracteres especiales tales como ¡”.\$%&/()=?¿
- Se eliminaron los acentos y números.
- Etiquetas HTML, las cuales comienzan con el símbolo “<” y terminan con “>”

Estos elementos no aportan o influyen en alguna cuestión dentro de la identificación de textos [10].

Extracción de características

Los documentos obtenidos contienen una longitud variable, ya que son datos no estructurados. Para poder realizar la clasificación de este tipo de textos, fue necesario convertir los documentos en datos estructurados, que es una representación vectorial del texto.

Existen diversas técnicas para vectorizar un documento, los cuales pueden tener un efecto en el desempeño de los modelos predictivos. En este trabajo, utilizamos tres diferentes técnicas:

- Frecuencia de Término – Frecuencia Inversa (TF-IDF del inglés Term Frequency-Inverse Document Frequency). Convierte el documento a un vector de enteros conforme a la distribución de frecuencias de cada palabra y su frecuencia inversa [11].
- Bolsa de Palabras (BoW del inglés Bag of Words). Crea una colección de vectores normalizados en tamaño, donde coloca la frecuencia de aparición (conteo) de cada palabra del documento en cuestión en su respectivo vector. [12]
- Hashing Vectorizer. Similar a las dos anteriores, aunque con la diferencia de usar el hashcode (identificador numérico) de cada palabra.

Modelos predictivos usados y ajuste de sus parámetros

Los métodos de aprendizaje automático (o ML por sus siglas en inglés *Machine Learning*), tienen como fin primordial brindar a las computadoras la capacidad de aprender a partir de los datos [13] [14]. Los algoritmos de ML del tipo aprendizaje supervisado tratan de generar un modelo que se ajuste al conocimiento implícito en los datos, el cual se proporciona mediante una etiqueta asignada a cada muestra. Por lo que es necesario que el etiquetado sea correcto, ya que de otra forma, los modelos realizarán predicciones incorrectas.

Para la identificación de lenguaje ofensivo en idioma español en contra la comunidad LGBTQ+, se consideraron seis diferentes tipos de métodos de aprendizaje supervisado, estos son los siguientes: KNN , DT , SVM , NB , LR y RF.

Los parámetros de cada uno de estos clasificadores fueron ajustados utilizando la técnica de búsqueda óptima exhaustiva de hiperparámetros con validación cruzada (*grid search cross validation*). La Tabla 1 muestra la configuración de parámetros obtenidos por clasificador y método de vectorización.

Tabla 1. Configuración de hiperparámetros obtenida mediante la técnica de búsqueda de rejilla exhaustiva

Vectorizador/ Clasificador	KNN	Árbol de decisión	SVM	Naive Bayes	Regresión logística	Random Forest
TF-IDF	n_neighbors:2	max_depth: 17 min_samples_leaf: 1	kernel:'rbf' gamma: 2.8571	var_smoot hing:1	penalty:'l2' tol:1e-4	max_depth:17
BoW	n_neighbors:2	max_depth: 17 min_samples_leaf: 3	kernel:'rbf' gamma: 0.7143	var_smoot hing:1	penalty:'l2' tol:1e-4	max_depth:11
Hashing	n_neighbors:2	max_depth: 17 min_samples leaf: 1	kernel:'rbf' gamma:5.0	var_smoot hing:1	penalty:'l2' tol:1e-4	max_depth:17

Experimentación y Evaluación

Desarrollo

Para realizar la comparativa del desempeño que tiene cada uno de los seis métodos de clasificación, en la tarea de identificar lenguaje ofensivo de textos en español, se midió la precisión (precision), exhaustividad (recall) y F1-score usando cada tipo de vectorización (TF-IDF, Bow y Hashing Vectorizer). Los resultados reportados en las tablas 2, 3 y 4 son usando la técnica de 10 validaciones cruzadas. Los mejores resultados con respecto a F1-score son indicados con una fuente en negrita.

Tabla 2. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización TF-IDF

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.40	0.17	0.24
	DT	0.50	0.42	0.45
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	0.47	0.58	0.52
	LR	0.00	0.00	0.00
	RF	0.00	0.00	0.00
Neutral	KNN	0.91	0.98	0.94
	DT	0.92	0.96	0.94
	SVM	0.90	1.00	0.95
	NB	0.93	0.96	0.95
	LR	0.90	1.00	0.95
	RF	0.90	1.00	0.95
No ofensa	KNN	0.00	0.00	0.00
	DT	0.00	0.00	0.00
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	1.00	0.12	0.22
	LR	0.00	0.00	0.00
	RF	0.00	0.00	0.00

Tabla 3. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización Bag of Words.

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.28	0.58	0.38
	DT	0.20	0.17	0.18
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	0.47	0.58	0.52
	LR	0.40	0.17	0.24
	RF	0.00	0.00	0.00
Neutral	KNN	0.93	0.91	0.92
	DT	0.91	0.96	0.93
	SVM	0.90	1.00	0.95
	NB	0.93	0.96	0.95
	LR	0.91	0.98	0.94
	RF	9.00	1.00	0.95
No ofensa	KNN	0.00	0.00	0.00
	DT	0.00	0.00	0.00
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	1.00	0.12	0.22
	LR	0.00	0.00	0.00
	RF	0.00	0.00	0.00

Tabla 4. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización Hashing Vectorizer.

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.17	0.08	0.11
	DT	0.14	0.08	0.11
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	0.75	0.25	0.38
	LR	0.00	0.00	0.00
	RF	1.00	0.08	0.15
Neutral	KNN	1.00	0.60	0.75
	DT	0.79	0.76	0.78
	SVM	0.99	0.92	0.95
	NB	0.91	0.99	0.95
	LR	0.90	1.00	0.95
	RF	0.90	1.00	0.95
No ofensa	KNN	0.00	0.00	0.00
	DT	0.00	0.00	0.00
	SVM	0.00	0.00	0.00
	NB	0.00	0.00	0.00
	LR	0.00	0.00	0.00
	RF	0.00	0.00	0.00

De acuerdo con resultados de las tablas 2, 3 y 4, se observa que el desempeño de los clasificadores es bajo para las clases *ofensa* y *no ofensa*. Las técnicas de vectorización IF-IDF y Bag of words son con las que se alcanza un mejor desempeño para las clases mencionadas.

Como se esperaba, la clase neutral es la que predicen mejor los clasificadores, sin importar el tipo de vectorización empleada. Esto se atribuye al desbalance de las clases. Como estrategia para mejorar el desempeño de los clasificadores, se aplicó SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique), el cual crea muestras sintéticas a partir de las instancias de las clases minoritarias, lo que produce un balanceo de clases, es decir, se tiene una cantidad igual de datos de cada muestra.

Las tablas 5, 6 y 7 muestran los desempeños de cada clasificador, calculados mediante 10 validaciones cruzadas, después de balancear las clases.

Tabla 5. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización TF-IDF y balanceo de clases con SMOTE.

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.71	1.00	0.83
	DT	0.94	0.95	0.95
	SVM	1.00	0.99	1.00
	NB	0.97	1.00	0.98
	LR	1.00	0.99	1.00
	RF	0.96	0.94	0.95
Neutral	KNN	1.00	0.06	0.12
	DT	0.89	0.88	0.89
	SVM	0.99	0.99	0.99
	NB	1.00	0.95	0.97
	LR	0.99	0.99	0.99
	RF	0.91	0.95	0.93
No ofensa	KNN	0.68	1.00	0.81
	DT	0.95	0.94	0.94
	SVM	0.99	1.00	1.00
	NB	0.98	1.00	0.99
	LR	0.99	1.00	0.99
	RF	0.99	0.97	0.98

Tabla 6. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización Bag of Words y balanceo de clases con SMOTE.

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.58	0.88	0.70
	DT	0.60	0.85	0.70
	SVM	0.71	0.83	0.77
	NB	0.92	0.95	0.93
	LR	0.91	0.77	0.83
	RF	0.93	0.69	0.79
Neutral	KNN	0.92	0.07	0.13
	DT	0.80	0.60	0.69
	SVM	0.87	0.89	0.93
	NB	0.92	0.95	0.93
	LR	0.91	0.77	0.83
	RF	0.93	0.69	0.79
No ofensa	KNN	0.54	0.73	0.62
	DT	0.65	0.54	0.59
	SVM	0.87	0.89	0.93
	NB	0.63	0.95	0.76
	LR	0.75	0.69	0.72
	RF	0.73	0.62	0.67

Tabla 7. Desempeño de los clasificadores utilizando la vectorización Hashing Vectorizer y balanceo de clases con SMOTE.

Clases	Clasificador	Precision	Recall	F1-Score
Ofensa	KNN	0.79	1.00	0.88
	DT	0.85	0.88	0.87
	SVM	1.00	1.00	1.00
	NB	0.70	0.69	0.69
	LR	0.70	0.74	0.72
	RF	0.95	0.98	0.97
Neutral	KNN	1.00	0.60	0.75
	DT	0.79	0.76	0.78
	SVM	1.00	0.99	0.99
	NB	0.58	0.47	0.52
	LR	0.52	0.47	0.49
	RF	0.96	0.93	0.94
No ofensa	KNN	0.89	1.00	0.94
	DT	0.86	0.86	0.86
	SVM	0.99	1.00	0.99
	NB	0.65	0.77	0.71
	LR	0.61	0.64	0.62
	RF	0.97	0.98	0.98

Se observa una mejora significativa en el desempeño de los clasificadores para detectar lenguaje ofensivo en contra de la comunidad LGBTIQ+ en español.

Tabla 8. Resumen comparativo de los desempeños de los métodos de aprendizaje supervisado para detección de lenguaje ofensivo en español contra la comunidad LGBTIQ+.

Tipo de vectorización	Balance de clases	Ofensa	Neutral	No ofensa			
TF-IDF	No	NB (0.52)	LR (0.95)	NB (0.22)			
			NB (0.95)				
			RF (0.95)				
			SVM (0.95)				
Sí		SVM (1.00)	LR (0.99)	SVM (1.00)			
		LR (0.99)	SVM (0.99)				
Bag of words	No	NB (0.52)	NB (0.95)	NB (0.22)			
			RF (0.95)				
			SVM (0.95)				
Sí		NB (0.93)	NB (0.93)	NB (0.76)			
			SVM (0.93)				
Hashing vectorizer	No	NB (0.38)	LR (0.95)	Ninguno			
			NB (0.95)	Ninguno			
			RF (0.95)	Ninguno			
			SVM (1.00)	Ninguno			
			Sí		RF (0.97)	SVM (0.95)	RF (0.98)
					SVM (0.99)		SVM (0.99)

La Tabla 8 muestra un resumen comparativo de los mejores desempeños (con respecto a F1-Score) de los métodos de clasificación utilizados. Las celdas con texto en negritas indican los valores más altos por cada clase. Los valores de F1-score obtenidos sin el balanceo de clases, fluctúan entre 0.22 y 0.95, siendo la clase "Neutral" aquella se predice mejor, y donde la mayoría de clasificadores manifiestan un puntaje elevado. Esto se atribuye

a que el número de documentos pertenecientes a esta clase supera el 88% de los datos, por lo que existe un sesgo de los clasificadores a predecir esta clase. Hemos detectado que muchos trabajos en la literatura no consideran este problema.

Tomando como referencia los resultados sin balanceo de clases, se puede deducir la técnica de vectorización que mejor rendimiento presenta es TF-IDF, puesto que, aunque los resultados son similares con otra técnica como la Bolsa de palabras, existe una mayor parte de clasificadores con un puntaje más elevado, dejando a su vez la técnica de hashing vectorizer como la que manifiesta un puntaje menor.

Una vez realizado el balanceo de clases, los desempeños de los clasificadores mejoran significativamente. Para este conjunto de datos, la combinación de TF-IDF y SVM demuestra un mejor desempeño, presentando un puntaje alto con los tres tipos de vectorización, y para las tres clases. La segunda mejor combinación es TF-IDF con el método de clasificación LR, el cual presenta un puntaje F1-score menor para la detección de lenguaje ofensivo. De igual manera, se puede observar que la técnica de Bolsa de Palabras, aunque representa valores aceptables en la identificación, son inferiores a las demás técnicas de vectorización cuando se utiliza el Clasificador NB, dejando esta combinación como la peor de este segmento. Los clasificadores DT y RF no figuran entre los mejores en la comparativa.

Trabajos Futuros

Como trabajo futuro, se continuará estudiando el problema de la identificación de ofensas en idioma español enfocadas a la comunidad LGBTIQ+ con un corpus más extenso (más de 100,000 documentos), realizando la combinación de diversos métodos de aprendizaje supervisado y técnicas de vectorización, además de utilizar una capa adicional para incluir el uso de lexicones creados específicamente para este contexto. Se plantea que el uso de lexicones brinden soporte en la identificación y apoyen a mitigar el problema generado por la constante evolución del lenguaje.

Conclusiones

Las agresiones en redes sociales son un tema de gran preocupación en la actualidad, ya que el daño que pueden provocar es cada vez más significativo en las personas. Actualmente, varias entidades como gobierno, universidades y las propias redes sociales se encuentran realizando esfuerzos por mitigar el problema, sin embargo, aún no son suficientes.

El objetivo principal de este artículo fue presentar la evaluación de diversos métodos de aprendizaje supervisado para la detección de lenguaje ofensivo en idioma español en contra de la comunidad LGBTIQ+. Para ello, realizamos experimentos con seis métodos de clasificación, y utilizando tres diferentes técnicas de vectorización de documentos.

Los resultados obtenidos demostraron que el aplicar directamente las técnicas de clasificación a documentos vectorizados no es suficiente para poder alcanzar buenos resultados en las predicciones. Esto es especialmente cierto cuando los textos de los documentos provienen directamente de una red social, como Twitter, debido a que una gran cantidad de ellos no son significativos o no tienen relación con el tema de estudio central. Lo anterior genera un problema de desbalance de clases.

En nuestro estudio, de las tres categorías posibles (ofensa, no ofensa y neutral) para cada documento, más del 88% de los documentos son de clase neutral, lo que provoca que los modelos predictivos tengan un sesgo para predecir esta clase. Una técnica de balance de datos, como SMOTE, ayuda a mejorar el desempeño de los métodos de clasificación.

En términos de resultados podemos concluir que las Máquinas de Vectores Soporte Vectorial con kernel RBF, combinadas con la técnica de vectorización TF-IDF brindó el mejor rendimiento, mostraron los mejores resultados. Finalmente, se puede mencionar los siguientes puntos:

- La calidad del etiquetado influye en gran medida a la medición obtenida. En este artículo se crearon reglas para el etiquetado de los documentos, y se evaluó la calidad del mismo.
- Cuando se trabaja con documentos reales provenientes de redes sociales, es necesario identificar si existe desbalance de clases.
- Aplicar una técnica de balanceo de clases, puede ayudar a mejorar las predicciones de lenguaje ofensivo de textos en español en contra la comunidad LGBTIQ +.

Referencias

- [1] A. Perera and P. Fernando, "Accurate Cyberbullying Detection and Prevention on Social Media," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 181, pp. 605–611, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.207>.
- [2] V. K. Jha, H. P. V. P N, V. Vijayan, and P. P, "DHOT-Repository and Classification of Offensive Tweets in the Hindi Language," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 171, pp. 2324–2333, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.252>.
- [3] E. Pronoza, P. Panicheva, O. Koltsova, and P. Rosso, "Detecting ethnicity-targeted hate speech in Russian social media texts," *Inf. Process. Manag.*, vol. 58, no. 6, p. 102674, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102674>.
- [4] A. Sengupta, S. K. Bhattacharjee, M. S. Akhtar, and T. Chakraborty, "Does aggression lead to hate? Detecting and reasoning offensive traits in hinglish code-mixed texts," *Neurocomputing*, vol. 488, pp. 598–617, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2021.11.053>.
- [5] M. A. Bashar, R. Nayak, K. Luong, and T. Balasubramaniam, "Progressive domain adaptation for detecting hate speech on social media with small training set and its application to COVID-19 concerned posts," *Soc. Netw. Anal. Min.*, vol. 11, no. 1, p. 69, Jul. 2021, doi: [10.1007/s13278-021-00780-w](https://doi.org/10.1007/s13278-021-00780-w).
- [6] L. Vrysis *et al.*, "A web interface for analyzing hate speech," *Futur. Internet*, vol. 13, no. 3, p. 80, Mar. 2021, doi: [10.3390/fi13030080](https://doi.org/10.3390/fi13030080).
- [7] W. Yin and A. Zubiaga, "Towards generalisable hate speech detection: a review on obstacles and solutions," *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 7, no. e598, p. e598, Jun. 2021.
- [8] M. Zhong, Z. Li, S. Liu, B. Yang, R. Tan, and X. Qu, "Fast Detection of Deceptive Reviews by Combining the Time Series and Machine Learning," *Complexity*, vol. 2021, p. 9923374, 2021, doi: [10.1155/2021/9923374](https://doi.org/10.1155/2021/9923374).
- [9] J. Salminen, M. Hopf, S. A. Chowdhury, S. gyo Jung, H. Almerexhi, and B. J. Jansen, "Developing an online hate classifier for multiple social media platforms," *Human-centric Comput. Inf. Sci.*, vol. 10, no. 1, Dec. 2020, doi: [10.1186/s13673-019-0205-6](https://doi.org/10.1186/s13673-019-0205-6).
- [10] A. López-Chau, D. Valle-Cruz, and R. Sandoval-Almazán, "Sentiment Analysis of Twitter Data Through Machine Learning Techniques," in *Software Engineering in the Era of Cloud Computing*, M. Ramachandran and Z. Mahmood, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 185–209. doi: [10.1007/978-3-030-33624-0_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-33624-0_8).
- [11] I. Aljarah *et al.*, "Intelligent detection of hate speech in Arabic social network: A machine learning approach," *J. Inf. Sci.*, vol. 47, no. 4, pp. 483–501, Aug. 2021.
- [12] P.-N. Tan, M. Steinbach, A. Karpatne, and V. Kumar, *Introduction to Data Mining (2nd Edition)*, 2nd ed. Pearson, 2018.
- [13] F. Vitiugin, Y. Senarath, and H. Purohit, "Efficient Detection of Multilingual Hate Speech by Using Interactive Attention Network with Minimal Human Feedback," in *13th ACM Web Science Conference 2021*, 2021, pp. 130–138. doi: [10.1145/3447535.3462495](https://doi.org/10.1145/3447535.3462495).
- [14] V. K. Vemuri, *The Hundred-Page Machine Learning Book*, vol. 22, no. 2. Andriy Burkov, 2020. doi: [10.1080/15228053.2020.1766224](https://doi.org/10.1080/15228053.2020.1766224).